

HUDUDLARDA KICHIK SANOAT ZONALARI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH

Sakiyeva O.B.,

TerDU

Аннотация: Maqolada hududlarda kichik sanoat zonalari ishlab chiqarish samaradorligini ekonometrik modellashtirish va qisqa muddatli prognozlash keltirilgan.

Kalit so'zlar: kichik sanoat zonalari (KSZ), mavsumiy vaqtli qator, adaptive model, Holt-Winters modeli, korrelyatsion matritsa, model parametrlari, kichik tadbirkorlik subyektlari, prognoz qiymatlar

Аннотация: В статье представлено эконометрическое моделирование и краткосрочное прогнозирование эффективности производства малых промышленных зон в регионах.

Ключевые слова: малые промышленные зоны (МПЗ), сезонный временной ряд, адаптивная модель, модель Холта-Уинтерса, корреляционная матрица, параметры модели, субъекты малого предпринимательства, прогнозные значения

Abstract: The article presents econometric modeling and short-term forecasting of production efficiency of small industrial zones in the regions

Keywords: small industrial zones (SIZ), seasonal time series, adaptive model, Holt-Winters model, correlation matrix, model parameters, small business entities, forecast values

Respublikada barpo etilgan va faoliyat yuritaётgan KSZlar soni 500 tadan ortiq bo'lishiga qaramay, ularni barpo etishning yagona ilmiy jihatdan asoslangan tashkiliy-iqtisodiy modeli ishlab chiqilmagan. Ayrim hududlarda sanoat ishlab chiqarish bo'yicha malakali kadrlar etishmasligi, ilg'or xorijiy uskuna va texnologiya asosida biznesni boshlash uchun boshlang'ich mablag' etishmasligi (bu muammo KSZlarda faoliyat yuritayotgan kichik biznes sub'ektlariga ham tegishli), hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik darajasiga ko'ra, KSZlarni turlarga ajratish asosida hududlar bo'yicha joylashtirishning ilmiy asoslangan tartib-qoidasi mavjud emasligi, KSZlar ichida loyihalarni tanlov asosida joylashtirishda ularning texnik, ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy tomonlarini e'tiborga olinuvchi yagona

mezonlar tizimi ishlab chiqilmagan. Bu muammolar KSZ larni tashkil etish va boshqarish borasidagi asosiy muammolar sanaladi. Kichik sanoat zonolari faoliyati ilmiy manbalarda kam o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasida KSZlar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi dinamikasi to'g'risida ma'lumotlar deyarli yo'q bo'lganligi sababli va ularning mahsuloti KBXT sanoat mahsulotida hamda respublika sanoat mahsuloti takibiga qo'shilishini e'tiborga olib, iqtisodchi olimlardan B. Salimov¹ KBXT sanoat mahsuloti va respublika sanoat mahsulotini prognozlash modellari ishlab chiqilgan. B. Salimov tomonidan O'zbekistonda KSZ larni barpo etish va rivojlantirish omillarini tahlil qilib, ularni rivojlantirishning konseptual modeli, ko'p omilli ekonometrik modellashtirish asosida ishlab chiqiladi, bunda natijaviy omil – kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar sifatida sanoat sohasidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari asosiy kapitaliga kiritilgan investitsiyalar va sanoat sohasidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda band bo'lgan ishchilar soni olindi.

Adaptiv modellar yordamida prognoz qilishning asosini vaqtli qatorlar tashkil qiladi. Vaqtli qatorlarni tekislash hamda vaqt asosida prognozlashning xilma-xil usullari mavjud bo'lib, eng ko'p qo'llaniladigan usullar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Ko'rsatkich davrini uzaytirish usuli;
2. O'rtacha sirg'aluvchi usul;
3. Eksponensial tekislash usuli;
4. Trend tenglamalari.
5. Braun usuli
6. Xolt usuli
7. Xolt-Vinters usuli
8. Teyla-Veyj usuli

Holt-Winters modeli mavsumiy vaqtli qatorlar uchun mo'jallangan bo'lib, uning modeli sifatida uning multiplikativ tarzda yuklangan trend va mavsumiy

¹ Салимов Б.Т., Салимов Б.Б. “Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш”. – Т.: Иқтисодиёт, 2020. – 135 б.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

kombinatsiyasi ko'rinishidagi shakli qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasida kichik sanoat zonalarini tomonidan 2018-2022 yillarda (4 choraklar bo'yicha) amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi (mlrd. so'm) berilgan bo'lib, uni prognoz qilish uchun, dastlab kuzatuv ma'lumotlarini 1-jadval shakliga keltiriladi

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida kichik sanoat zonalarini tomonidan 2018-2022 yillarda (4 choraklar bo'yicha) amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi

t	2018-2022 yillarda (4 choraklar bo'yicha)	Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi (mlrd. so'm)
1	I,2018	102,1
2	II,2018	414,7
3	III,2018	227
4	IV,2018	518,4
5	I,2019	472,5
6	II,2019	569,8
7	III,2019	578,7
8	IV,2019	895,6
9	I,2020	523,8
10	II,2020	497,8
11	III,2020	676,2
12	IV,2020	996,5
13	I,2021	672,4
14	II,2021	904,7
15	III,2021	1092,3
16	IV,2021	1295
17	I,2022	947,9
18	II,2022	1078
19	III,2022	1361,8
20	IV,2022	2970,6

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida kichik sanoat zonalari tomonidan 2018-2022 yillarda (4 choraklar bo‘yicha) amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmining o‘shish dinamikasi

Mavsumiy vaqtli qatorning additive hamda multiplikativ modellar uchun eksponensial tekislanishini nazarda tutadi. Ushbu modellarning har biri uchun mavsumiylik parametri optimal qiymatni tanlash muhimdir. Agar bir necha yillar davomida dinamika va mavsumiylik ma'lum darajada kuzatilsa, ya'ni ma'lum bir davr mobaynida chastotali mavsumiylik mavjudligi sezilsa, u holda Winters usuli bir nechta parametrlarni hisobga oladi, bular:

p – mavsumiy komponent davri;

m_k - bir davr uchun (odatda bir yil) seriyaning o'rtacha darajasi;

n – yillarning umumiy soni;

Mavsumiylik koeffitsientlari $\widehat{S}_1, \widehat{S}_2, \dots, \widehat{S}_n$ vaqtli qatorlarni mavsumiylashtirish orqali olinadi

Dastlabki koeffitsiyentlarni $\widehat{a}_{1,t}, \widehat{a}_{2,t}$ va \widehat{S}_t hisoblash.

Bu koeffitsiyentlarni hisoblash uchun dastlabki 8 ta kuzatuv ma'lumotlari asosida eng kichik kvadratlar usulini qo'llaymiz, ya'ni

$$y_t = \widehat{a}_{1,t} + \widehat{a}_{2,t} * t, \text{ bu yerda } t = 1, 2, \dots, 8 \quad (1)$$

y_t - t vaqt momentidagi mahsulot hajmi;

$\widehat{a}_{1,t}$,- dinamik qatorning dastlabki darajasi;

$\hat{\alpha}_{2,t}$ –mahsulot hajmining o'rtacha o'sishi.

Excel dasturi yordamida $\hat{\alpha}_{1,t}=78.225$ va $\hat{\alpha}_{2,t}=87.583$ ekanligi aniqlandi (3.2.5-jadval).

Endi ular asosida \hat{S}_t mavsumiylik koeffitsiyentini vaqtli qatorning dastabki qiymatini (1) tenglamaga tenglashtirilgan qiymatifa nisbati orqali aniqlaymiz.

2-jadval

Mavsumiylik koeffitsiyentlari

t	yil	chorak	y_t	\hat{y}_t	\hat{S}_t
1	2018	1	102,1	165,8	0,62
2		2	414,7	253,4	1,64
3		3	227	341,0	0,67
4		4	518,4	428,6	1,21
5	2019	1	472,5	516,1	
6		2	569,8	603,7	
7		3	578,7	691,3	
8		4	895,6	778,9	
9	2020	1	523,8		
10		2	497,8		
11		3	676,2		
12		4	996,5		
13	2021	1	672,4		
14		2	904,7		
15		3	1092,3		
16		4	1295		
17	2022	1	947,9		
18		2	1078		
19		3	1361,8		
20		4	2970,6		

Vintersning multiplikativ modeliga asoslangan prognozlashda t vaqtning h bosqichlida quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\hat{y}_{t,h} = (\hat{\alpha}_{1,t} + \hat{\alpha}_{2,t} * h)\hat{S}_{t+h-p}, -1 \leq h \leq p \quad (2)$$

$$\hat{y}_{t,h} = (\hat{a}_{1,t} + \hat{a}_{2,t} * h) \hat{S}_{t+h-kp}, -1 \leq h \leq kp \quad (3)$$

Bu erda k- 2 dan katta natural son. Keyingi mavsumiylik koeffifisiyentlarini aniqlash va ularni bosqichma bosqich tuzatish quyidagi rekurrenr formulalar asosida amalga oshiriladi:

$$\widehat{a}_{1,t} = \alpha \left(\frac{y_t}{\widehat{S}_{t-p}} \right) + (1 - \alpha)(\widehat{a}_{1,t-1} + \widehat{a}_{2,t-1}) \quad (4)$$

$$\widehat{a}_{2,t} = \beta(\widehat{a}_{1,t} - \widehat{a}_{1,t-1}) + (1 - \beta)\widehat{a}_{2,t-1} \quad (5)$$

$$\widehat{S}_t = \gamma \left(\frac{y_t}{\widehat{a}_{1,t}} \right) + (1 - \gamma)(\widehat{S}_{t-p}) \quad (6)$$

bu erda α, β, γ lar 0 dan 1 oralig'idagi sonlar bo'lib, dastlab $\alpha = \beta = 0.3$ va $\gamma = 0.5$ deb olindi va Excel ilovasi orqali α, β, γ larning qiymatlari optimallashtirilib, $\alpha = 0.32, \beta = 0.01$ va $\gamma = 0.99$ ga teng ekanligi aniqlandi, t=1 uchun tuzatilgan koeffisientlar quyidagicha bo'ladi:

$$\widehat{a}_{1,t} = 65.4$$

$$\widehat{a}_{2,t} = 87.6$$

$$\widehat{S}_t = 0.617$$

Shu tartibda qolgan Vinters modeli koeffisientlari ham tuzatiladi, hisoblash natijalari 6-jadvalda berilgan.

3-jadval

Vinters modeli koeffisientlarini tuzatish

	t	y_t	\hat{y}_t	a1,t	a2,t	\hat{S}_t	Vinters usuli bilan dinamik qator darajalarini tuzatish	Vinters usuli bo'yicha prognoz qiymatlari
	0					0,62		
	0					1,64		
	0					0,67		
	0			78,2	87,6	1,21		
I,2018	1	102,1	165,8	165,436	87,596	0,6172	102,796	

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

II,2018	2	414,7	253,4	253,0	87,596	1,6393	414,9726	
III,2018	3	227	341	340,0	87,590	0,6677	228,1845	
IV,2018	4	518,4	428,6	427,9	87,593	1,2116	517,3842	
I,2019	5	472,5	516,1	596,6	88,404	0,7902	318,1322	
II,2019	6	569,8	603,7	575,5	87,309	0,9965	1122,952	
III,2019	7	578,7	691,3	729,0	87,971	0,7926	442,5531	
IV,2019	8	895,6	778,9	791,7	87,719	1,1320	989,8397	
I,2020	9	523,8		809,2	87,016	0,6488	694,9529	
II,2020	10	497,8		767,5	85,729	0,6521	893,0887	
III,2020	11	676,2		853,2	85,729	0,7926	676,2002	
IV,2020	12	996,5		919,9	85,538	1,0838	1062,842	
I,2021	13	672,4		1015,5	85,639	0,6620	652,2877	
II,2021	14	904,7		1194,0	86,568	0,7566	718,0651	
III,2021	15	1092,3		1312,3	86,885	0,8320	1014,934	
IV,2021	16	1295		1332,9	86,222	0,9727	1516,337	
I,2022	17	947,9		1423,2	86,263	0,6660	939,4449	
II,2022	18	1078		1482,0	85,988	0,7277	1142,147	
III,2022	19	1361,8		1590,3	86,212	0,8561	1304,526	
IV,2022	20	2970,6		2123,52	90,682	1,3946	1630,775	
I,2023	21							1474,614
II,2023	22							1677,256

III,2023	23							2050,766
IV,2023	24							3467,423
I,2024	25							1716,182
II,2024	26							1941,211
III,2024	27							2361,285
IV,2024	28							3973,295
I,2025	29							1957,75
II,2025	30							2205,166
III,2025	31							2671,803
IV,2025	32							4479,168

3-jadvalda keltirilgan har bir t uchun tuzatilgan dinamik qator darajalari oldingi davr $a_{1,t}$ va $a_{2,t}$ lar qiymatlari yig'indisini mos mavsumiylik koeffitsiyenti \widehat{S}_{t-p} ga ko'paytmasiga teng ekan, ya'ni

$$\widehat{y}_t = (\widehat{a}_{1,t} + \widehat{a}_{2,t}) * \widehat{S}_{t-p} \quad (7)$$

$$\widehat{y}_1 = 102.796 = 102.8$$

$$\widehat{y}_2 = 414.966 = 414,97$$

va h.k.

Keyingi choraklar uchun prognoz qiymatlari quyidagicha hisoblanadi:

$$\widehat{y}_{t,h} = (\widehat{a}_{1,t} + \widehat{a}_{2,t} * h) * \widehat{S}_{t-p} \quad (8)$$

bu erda h-yetakchilik davri.

2025yil I choragi uchun

$$\widehat{y}_{t,1} = 1957,75;$$

II choragi uchun

$$\widehat{y}_{t,2} = 2205,166;$$

III choragi uchun

$$\widehat{y}_{t,3} = 2671,803;$$

IV choragi uchun

$$\widehat{y}_{t,4} = 4479,168;$$

Vinters modeli bo'yicha prognoz qiymatlari 3.2.3-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Vintersning multiplikativ modeli bo'yicha vaqtli qator dastlabki, tekislangan va prognoz qiymatlari

Xulosa qilsak, O'zbekiston Respublikasida kichik sanoat zonalari tomonidan 2018-2022 yillarda (4 choraklar bo'yicha) amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmining 2023-2025 yillardagi prognoz qiymatlariga ko'ra 2025 yilning 4-choragiga kelib 2018 yilning 4 –choragiga nisbatan 8.64 barobarga, 2019 yilning 4 –choragiga nisbatan 623,9 barobarga, 2020 yilning 4 –choragiga nisbatan 4.5 barobarga, 2021 yilning 4 –choragiga nisbatan 3.5 barobarga, 2022 yilning 4 –choragiga nisbatan 1.5 barobarga oshishi kutilmoqda.

Surxondaryo viloyatida KSZlar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi dinamikasi to'g'risida ma'lumotlar etarli bo'lmaganligi sababli va ularning mahsuloti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT) sanoat mahsulotida hamda viloyat sanoat mahsuloti takibiga qo'shilishini e'tiborga olib², dastlab ko'p omilli ekonometrik modelda viloyatdagi sanoat mahsuloti hajmi (mlrd. so'm (Y) va unga ta'sir etuvchi omillar sifatida kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi (mlrd. so'm (X1) va kichik sanoat zonalari ishlab chiqargan mahsuloti hajmi (mlrd. so'm (X2) olindi. Ko'p omilli ekonometrik modelda qatnashuvchi omillar sifatida – natijaviy omil –Surxondaryo viloyatidagi sanoat

² Салимов Б.Т., Салимов Б.Б. “Кичик sanoat zonalarini barpo этиш ва ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш”. – Т.: Иқтисодиёт, 2020. – 135 б/111-бет.

mahsuloti hajmi (mlrd. so‘m (Y) unga ta’sir etuvchi omillar o‘rtasida quyidagi ko‘rinishda korrelyatsion matritsa hisoblandi (3.2.7-javdal).

4-jadval

Omillar o‘rtasida bog‘lanishlarning korrelyatsion matritsasi

	Y	X ₁	X ₂
Y	1		
X ₁	0,991035	1	
X ₂	0,640482	0,579863	1

3.2.7-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, xususiy korrelyatsiya koeffitsientlari, ya’ni natijaviy omil (Y) va ta’sir etuvchi kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi (mlrd. so‘m (X1) o‘rtasida uzviy aloqa (0,991) mavjud ekan. Natijaviy omil (Y) hamda kichik sanoat zonalari ishlab chiqargan mahsuloti hajmi (mlrd. so‘m (X2) o‘rtasida ham uzviy aloqa biroz sustroq (0,641) mavjud. Surxondaryo viloyatidagi sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi va unga ta’sir etuvchi omillar bilan ko‘p omilli ekonometrik model tuzamiz va u quyidagi ko‘rinishga ega:

$$y = 1.889x_1 + 7.944x_2 + 276.53 \quad (9)$$

(31.963) (3.395) (3.227)

Qavslar ichida keltirilgan qiymatlar har bir omilning ishonchliligini aniqlovchi t-Styudent mezonining hisoblangan qiymatlari. Tuzilgan ushbu ko‘p omilli ekonometrik modelga ko‘ra, kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi (X1) 1 mlrd. so‘mga oshsa, viloyatning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi o‘rtacha 1.889 mlrd. so‘mga ortishi mumkin ekan. kichik sanoat zonalari ishlab chiqargan mahsuloti hajmi (X2) 1 mlrd. so‘mga oshsa, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi o‘rtacha 7.944 mlrd. so‘mga ortishi mumkin. Olingan natijada koeffitsient miqdorlarini ifodalovchi R² determinatsiya koeffitsienti 0,9943 ga teng bo‘ldi. Bu esa natijaviy omil tanlangan omillar bilan etarlicha kuchli aloqada ekanligini ko‘rsatadi, ya’ni viloyatning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 99,43 foizga ko‘p omilli ekonometrik modelga kiritilgan kichik biznes

tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi (mlrd. so‘m (X1)) va kichik sanoat zonalari ishlab chiqargan mahsuloti hajmi (mlrd. so‘m (X2)) ga bog‘liq ekan.

F-mezonning hisoblangan qiymati $F_{hisob} = 873.08$ ga teng. F-mezonning jadval qiymatini ahamiyatlik darajasi $\alpha = 0,05$ va ozodlik darajalari $k_1 = 2$ va $k_2 = 23 - 2 - 1 = 20$ dan kelib chiqib, F-mezonning jadval qiymati $F_{jadval} = 3.49$ ga teng. $F_{hisob} > F_{jadval}$ shartni qanoatlantiradi, bu esa F-mezonning hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta ekanligi hamda statistik ahamiyatli ekanligini ko‘rsatadi. Aproximatsiya xatoligi $A = 5.6609$ ga teng.

5-jadval

Model parametrlarini baholash natijalari

Model parametrlarini baholash natijalari

Model 1: OLS, using observations 2018:1-2023:3 (T = 23)

Dependent variable: y

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-ratio</i>	<i>p-value</i>	
const	276.532	85.6904	3.227	0.0042	***
x1	1.88864	0.0590877	31.96	<0.0001	***
x2	7.94417	2.33991	3.395	0.0029	***

Mean dependent var	3137.909	S.D. dependent var	1941.397
Sum squared resid	938966.3	S.E. of regression	216.6756
R-squared	0.988676	Adjusted R-squared	0.987544
F(2, 20)	873.0829	P-value(F)	3.47e-20
Log-likelihood	-154.7316	Akaike criterion	315.4631
Schwarz criterion	318.8696	Hannan-Quinn	316.3198
rho	0.507044	Durbin-Watson	0.986569

Forecast evaluation statistics using 23 observations

Mean Error	6.0798e-013
Root Mean Squared Error	202.05
Mean Absolute Error	161.59

Mean Percentage Error	-0.84065
Mean Absolute Percentage Error	5.6609
Theil's U2	0.12653

Yuqoridagi (9) regressiya tenglamasi asosida viloyat sanoat mahsuloti hajmi (Y), kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi (X1) va kichik sanoat zonalari ishlab chiqargan mahsuloti hajmi (X2) ning prognoz qiymatlarini aniqlash uchun har bir ta'sir etuvchi omilning vaqt bo'yicha trend modellarini tuzamiz. Ya'ni natijaviy omil Y ga ta'sir etuvchi X1 va X2 omillarni vaqtga bog'liq deb olamiz. Vaqtga bog'liq modellar trend modeli deb ataladi. Ularning ko'rinishi quyidagicha:

1) Kichik biznes tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi uchun

$$\widehat{y}_{t,h} = (2140,29 + 87,6 * h) * \widehat{S}_{t-p} \quad (10)$$

bu erda h-yetakchilik davri, p-mavsumiy komponenta davri, uning qiymatlari

$$\widehat{S}_1 = 0,66, \quad \widehat{S}_2 = 0,73, \quad \widehat{S}_3 = 0,85, \quad \widehat{S}_4 = 1,39$$

2) Kichik sanoat zonalari ishlab chiqargan mahsuloti hajmi uchun

$$y = 0.1355 * e^{0.2567x} ** \widehat{S}_t / 100 \quad (11)$$

bu erda \widehat{S}_t navsumiyli indeksleri bo'lib,

$$\widehat{S}_1 = 34,78, \quad \widehat{S}_2 = 56,53, \quad \widehat{S}_3 = 98,67, \quad \widehat{S}_4 = 193,73$$

6-jadval

Surxondaryo viloyati sanoat tarmog'i asosiy ko'rsatkichlarining 2018 yil 1-choragi -2023 yil 3-choragi dagi dinamikasi va 2023 yil 4-choragi-2025 yil 4-choragi uchun prognoz qiymatlari

Yil va choraklar	Viloyat sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi (mlrd. so'm)	Viloyat kichik tadbirkorlik subyektlari mahsuloti chiqarish hajmi (mlrd. so'm)	Viloyat kichik sanoat zonalari mahsulot ishlab chiqarish hajmi (mlrd. so'm)
I,20 18	680	220,7	0,0322

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

018	II,2	1280,3	528,8	0,5259
2018	III,	2003,2	937,1	1,2463
2018	IV,	3222,5	1518,4	3,2269
19	I,20	757,4	344,4	0,1327
019	II,2	1801,7	891	0,6466
2019	III,	2882,6	1476,3	0,8759
2019	IV,	4402,8	2331,5	1,5541
20	I,20	1226,6	497,1	0,4728
020	II,2	2445,9	1115,7	0,6764
2020	III,	3414,3	1431,8	1,5023
2020	IV,	5515,9	2608,2	4,3378
21	I,20	1166,6	434,2	1,7614
021	II,2	2642,1	1119,9	4,2174
2021	III,	4722	2286,4	9,4081
2021	IV,	6785,9	3488,2	16,5861
22	I,20	1269,5	475,2	3,7288

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

022	II,2	2686,2	1140,9	10,3592
2022	III,	4670,1	2191,7	13,5675
2022	IV,	7298,7	3128,8	98,6435
23	I,20	1780,2	764,8	23,0313
023	II,2	3586,1	1784,2	43,6482
2023	III,	5931,3	2853,3	63,5233
2023	IV,	10267,991	4767,12	124,379
24	I,20	2394,284	999,91	28,862
024	II,2	4836,82	2159,5	60,645
2024	III,	8006,21	3517,17	136,831
2024	IV,	14018,375	5815,29	347,281
25	I,20	3198,778	1208,31	80,585
025	II,2	6508,152	2587,29	169,327
2025	III,	11208,052	4181,03	382,049
2025	IV,	20942,2	6863,47	969,648

6-jadvalda keltirilgan prognoz qiymatlarga ko‘ra, 2025 yilning 4-choragiga kelib Surxondaryo viloyatining sanoat mahsuloti hajmi 2018 yilning 4 –choragiga nisbatan 6,49 barobarga, 2019 yilning 4 –choragiga nisbatan 4,76 barobarga, 2020 yilning 4 –choragiga nisbatan 3,8 barobarga, 2021 yilning 4 –choragiga nisbatan 3,09 barobarga, 2022 yilning 4 –choragiga nisbatan 2,87 barobarga oshishi kutilmoqda. Viloyat sanoat mahsuloti hajmining o‘rtacha o‘shish surati 123 % ni tashkil etishi kutilmoqda.

3-rasm. Surxondaryo viloyati sanoat mahsuloti hajmining 2018-2023 yillarda (4 choraklar bo‘yicha) o‘shish dinamikasi va 2025 yilgacha prognoz qiymatlari

Xuddi shu kabi Surxondaryo viloyatining kichik tadbirkorlik subyektlari sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 2025 yilning 4-choragiga kelib 2018 yilning 4 –choragiga nisbatan 4,52 barobarga, 2019 yilning 4 –choragiga nisbatan 2,94 barobarga, 2020 yilning 4 –choragiga nisbatan 2,63 barobarga, 2021 yilning 4 –choragiga nisbatan 1,97 barobarga, 2022 yilning 4 –choragiga nisbatan 2,19 barobarga oshishi kutilmoqda. Viloyat kichik tadbirkorlik subyektlari sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining o‘rtacha o‘shish surati 122,25 % ni tashkil etishi kutilmoqda.

4-rasm. Surxondaryo viloyati kichik tadbirkorlik subyektlari sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmining 2018-2023 yillarda (4 choraklar bo'yicha) o'sish dinamikasi va 2025 yilgacha prognoz qiymatlari

Shu jumladan Surxondaryo viloyati kichik sanoat zonalari mahsulot ishlab chiqarish hajmi 2025 yilning 4-choragiga kelib 2018 yilning 4 –choragiga nisbatan 300 barobarga, 2019 yilning 4 –choragiga nisbatan 623,9 barobarga, 2020 yilning 4 –choragiga nisbatan 223,5 barobarga, 2021 yilning 4 –choragiga nisbatan 58,46 barobarga, 2022 yilning 4 –choragiga nisbatan 9,83 barobarga oshishi kutilmoqda. Viloyat kichik sanoat zonalari tashkil etilganligiga ko'p vaqt bo'lmaganligi sababli mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'sish suratlari turli yillarda notekis o'sgan, masalan 2019 yilda deyarli 50 foizga pasayib, 2020 yilda 2019 yilga nisbatan 279 foizga oshgan, 2021 yilda esa 2020 yilga nisbatan 382 foizga oshgan, 2022 yilda esa 2021 yilga nisbatan 594 foizga oshgan.

5-rasm. Surxondaryo viloyati kichik sanoat zonalari mahsulot ishlab chiqarish hajmining 2018-2023 yillarda (4 choraklar bo'yicha) o'sish dinamikasi va 2025 yilgacha prognoz qiymatlari

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, kichik sanoat zonalari faoliyati Surxondaryo viloyatida viloyat sanoatini, hudud iqtisodiy holatini, aholi bandligini oshiruvchi vositalardan hisoblanadi. KSZ lar faoliyati viloyatda to'liq ishga tushgani yo'q, hali amalga oshmagam loyihalar bilan birga mavjud KSZ lar hududlarida infratuzilmaviy jarayonlarda muammoli holatlar kam emas. Shu tufayli KSZ larga oid statistik ma'lumotlar to'liq bo'lmaganligi yoki to'liq bo'lsa ham, ma'lumotlarda dinamik jarayon bo'lmaganligi uchun prognoz qiymatlarni aniqlash biroz qiyin bo'ldi.

KSZ lar faoliyati to'liq yo'lga qo'yilsa, sanoat ishlab chiqarishini oshiradi va hududning rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining [“Kichik sanoat zonalarini faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”](#)gi qarori, 21.06.2019 yildagi PQ-4363-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Surxondaryo viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori, 29.03.2018 yildagi PQ-3636-son
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining [“Kichik sanoat zonalarini to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”](#) gi qarori, 09.03.2020 yildagi 134-son
4. “Surxondaryo viloyati va Toshkent shahrida maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 12.11.2020 yildagi PF-6109-son
5. Сакиева, О. Б. (2023). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ МОНИТОРИНГИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 35, 608-614.
6. Салимов Б.Т., Салимов Б.Б. “Кичик sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish”. – T.: Iqtisodiyet, 2020. – 135 b.
7. Ж.И.Каримқулов., Ж.А.Умрзоқов. “Эркин иқтисодий ҳудудлар ривожланишининг назарияси ва амалиёти”. Монография. Тошкент-2017.